

ESPÍRITU científico EN ACCIÓN

Por una cultura científica y de innovación en Baja California

Año 15 - Enero/Junio 2019
Mexicali, Baja California ®

Indicador de la
sustentabilidad pesquera
de la *curvina golfina*
Monitoreo de la diversidad genética

Cerveza artesanal
Figura en el contexto mundial

Nanopartículas
de plata para el
pie diabético
Alternativa de tratamiento
eficaz de úlceras

CICESE: LOS BUQUES
OCEANOGRÁFICOS

su contribución a la investigación oceanográfica en México

SEE
BAJACALIFORNIA
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

Espíritu Científico en Acción

Por una cultura científica y de innovación en Baja California

Revista de divulgación educativa, científica y tecnológica de la Secretaría de Educación y Bienestar Social

Secretaría de Educación y Bienestar Social

DIRECTORIO

Francisco Arturo Vega de Lamadrid

Gobernador del Estado de Baja California

Francisco Rueda Gómez

Secretario General de Gobierno

Miguel Ángel Mendoza González

Secretario de Educación y Bienestar Social

Jorge A. Lepe Ramírez

Subsecretario de Educación Media Superior, Superior, e Investigación

María Gabriela Monge Pérez

Encargada de la Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación

Samuel Gasca de los Reyes

Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas

COMITÉ EDITORIAL

Miguel Ángel Mendoza González / Presidente.

Jorge Antonio Lepe Ramírez / Secretario Técnico. Samuel Gasca de los Reyes / Editor. María Gabriela Monge Pérez / Editor Ejecutivo. Evangelina López Ramírez / Editor Académico. Ma. de los Angeles Hilario Gabriel / Editor Técnico. Nina Bogdanchikova / Asesor de Salud. UNAM. Isaí Pacheco Ruiz / Asesor de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación. UABC. Eduardo Mancera Martínez / Asesor de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación. CIAEM. Tiburcio Moreno Olivos / Asesor de Educación y Humanidades. UAM. Ignacio Alejandro Mendoza Martínez / Asesor de Ciencias Sociales, Administración y Derecho. UNAM. Blanca Rosa García Rivera / Asesor de Ciencias Sociales, Administración y Derecho. UABC. Gabriel Alejandro López Morteo / Asesor de Ingeniería, Manufactura y Construcción. UABC. Martín Francisco Montaña Gómez / Asesor de Agronomía y Veterinaria. UABC.

CONTENIDO

- 3** **Monitoreo de la diversidad genética como indicador de la sustentabilidad pesquera de la curvina golfinia.**
Luis Rodrigo Arce-Valdés. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). Luis Manuel Enriquez-Paredes. Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
- 14** **Nanopartículas de Plata: Una alternativa para el tratamiento eficaz de úlceras de pie diabético.**
César Alejandro Almonaci Hernández. Clínica de Tratamiento Integral. Aracely Rivera Castellanos. Clínica de Tratamiento Integral y Facultad de Medicina, UABC. Rosa Alicia Luna Vázquez Gómez. Facultad de Medicina, UABC. Yanis Toledano-Magaña y Juan Carlos García Ramos. Laboratorio de Nanomedicina, CONACyT-CNyN-UNAM. Nina Bogdanchikova. Laboratorio de Nanomedicina, CNYN-UNAM.
- 22** **La cerveza artesanal: una perspectiva en el contexto mundial.**
Santiago González Velásquez, Isis Arlene Díaz Carrión, Ma. Cruz Lozano Ramírez. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, UABC.
- 36** **El derecho a una educación de calidad en Baja California: Ingreso y cobertura del Programa BC ¡Todos a la Prepa!**
Juan Gálvez Lugo, Ezara Galván López, María del Rosario Varela Ortiz, Héctor Torres Razo e Ivonne Selene Velázquez Pizano. Dirección de Educación Media Superior, Sistema Educativo Estatal.
- 44** **Los buques oceanográficos del CICESE y su contribución a la investigación oceanográfica en México.**
Departamento de Comunicación. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
- 54** **Hábitos Lectores en la Universidad.**
Aidee Espinosa Pulido. Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
- 63** **Características del Currículo de Programas Educativos de Licenciatura desde un enfoque Socioformativo.**
Oswaldo Pacheco-Camacho. Departamento de Contabilidad y Administración, Universidad Estatal de Sonora.
- 76** **La orientación educativa centrada en la educación emocional del estudiante de la Educación Media Superior.**
Saraí Rojas Blake. Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Eilen Oviedo González. Universidad Pedagógica Nacional de Tijuana.
- 86** **La construcción de la identidad profesional. Perspectiva de las estudiantes de la Benemerita Escuela Normal para Licenciadas en Educación Preescolar "Educadora Rosaura Zapata".**
María Bertha Gámez Palafox. Escuela Normal para Licenciadas en Educación Preescolar "Educadora Rosaura Zapata".
- 97** **Investigadores del SNI en Baja California.**
Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación, Sistema Educativo Estatal.
- 99** **Normas Editoriales**

Versión digital en la página
www.educacionbc.edu.mx

"Espíritu Científico en Acción: Por una cultura científica y de innovación en Baja California"
Año 15, Número 29, Enero-Junio de 2019

ISSN-1870-3984

Reserva de derechos: 04-2008-111410250800-102
Revista indizada en Latindex-UNAM

D.R.©2005. Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, México.

Espíritu Científico en Acción es una publicación periódica de divulgación, difusión y comunicación de la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California, Calzada Anáhuac No. 427, Colonia Ex Ejido Zacatecas, Mexicali B.C., México. Con ISSN-1870-3984 otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. El presente volumen corresponde al periodo enero-junio de 2019. Las apreciaciones de los autores de los artículos contenidos en la presente edición, no reflejan necesariamente la opinión de la Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California. Se autoriza la reproducción parcial o total de los artículos siempre que se mencione la fuente.

Toda correspondencia enviar a: Sistema Educativo Estatal, Calzada Anáhuac No. 427, Colonia Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, Baja California, México, C.P. 21090. Tel. y Fax: (686) 559-88-27 o al (686) 837-31-45. Correo electrónico: revista.espiritu.cientifico@gmail.com *Archivo fotográfico del Sistema Educativo Estatal y de Internet. Uso no lucrativo. Foto de portada: Archivo del CICESE, Buque Oceanográfico.

Educación sin emoción

...una voz en off, sin expresión

La orientación educativa centrada en la educación emocional del estudiante de la Educación Media Superior

Resumen

El presente trabajo es un ensayo acerca de la importancia que tiene la educación emocional en los adolescentes. Pretende demostrar que la asignatura de Orientación Educativa es el espacio propicio para la educación emocional. Es ahí donde se enmarcan las acciones psicopedagógicas, se generan estrategias y métodos de prevención e intervención a través del acompañamiento individual y grupal que impactan de manera directa en la prevención de conductas de riesgo, disminución de conflictos escolares y regulación de emociones, dando como resultado una mejora del ambiente escolar. Los estudiantes de bachillerato se encuentran expuestos a problemáticas de la sociedad actual, como el consumo de sustancias nocivas, el embarazo no deseado, conductas violentas, conductas antisociales, entre otras, que tienen como resultado el bajo rendimiento académico y el abandono escolar. Por lo tanto, promover el aprendizaje centrado en la formación emocional es un pilar para el desarrollo integral del ser humano.

Palabras clave: adolescencia, inteligencia emocional, educación emocional, orientación educativa.

Saraí Rojas Blake. Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Tijuana, Baja California, México. Correo: d.srojasb11@dgb.email
Eilen Oviedo González. Universidad Pedagógica Nacional. Tijuana, Baja California, México. Correo: eoviedog@edubc.mx

Abstract

This paper is an essay regarding the importance that emotional education has on adolescents. It is intended to show that the Educational Orientation as a subject is recommended to approach emotional education. This is where psycho-pedagogical actions are mapped out, strategies and methods of prevention and intervention are generated through individual and group work, in order to decrease in school conflicts and to regulate emotions in students. All this will result in a better school environment. High school students are exposed to several social issues, like substance abuse, unwanted pregnancies, violent and anti-social behavior, amongst others, resulting in low academic achievement and eventually, school dropout. Consequently, teachers must promote learning that focuses on emotional formation, as a pillar for the holistic development of the human being.

Key Words: adolescence, emotional intelligence, emotional education, educational orientation.

Imagen por Sarai Rojas Blake.

Imagen por Sarai Rojas Blake.

Uno de los fines de la educación es que cada mexicana y mexicano alcance su máximo potencial, y para esto se tiene que dar paso a la formación de habilidades socioemocionales.

Introducción

La Educación Media Superior es un nivel que forma parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), comprende la etapa de bachillerato. La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), fue creada el 22 de enero de 2005, cuando entró en vigor el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de enero del mismo año (SEP, 2013).

Fue en el sexenio del presidente Vicente Fox cuando se identificó que la calidad de la educación era un problema que se enfrentaba a nivel nacional y se emprendieron acciones para brindar una mejor educación que atendiera las necesidades de todos los mexicanos, apoyando la gestión institucional y la participación social.

A medida que la sociedad iba cambiando, se hizo evidente la necesidad de transformar la escuela. Se reformaron conceptos, se adoptaron nuevas teorías, se buscó que la enseñanza hacia los alumnos dejara de ser lineal y se convirtiera en una experiencia educativa a través del establecimiento del Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. Fue en ese momento cuando se puso en marcha la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, (Zorrilla, 2015).

Parecía que con estos cambios la escuela estaba lista para afrontar cualquier dificultad en la vida de sus alumnos, dejando de lado la educación de las emociones, problema que se vería reflejado en años posteriores.

De acuerdo con el informe PISA realizado en 2015, *El bienestar de los alumnos en México*, se identificaron niveles de ansiedad relacionados con el trabajo escolar por encima de la media (OCDE). El 50% de los estudiantes se sentían muy tensos cuando estudiaban (media OCDE: 37%), y el 79% estaba preocupado por sacar malas calificaciones en clase (media OCDE: 66%). La ansiedad fue uno de los principales indicadores de baja satisfacción. Un 20% declaró sufrir acoso escolar una vez al mes (media OCDE: 19%) y el 13 %, burlas constantes (media OCDE: 11%) (OCDE, 2015).

Como resultado de esto, el Sistema Educativo Nacional (SEN) comenzó a enfocar su mirada en la educación socioemocional. Implementó una ruta para el desarrollo de las habilidades socioemocionales (HSE) en la Educación Media Superior (EMS) (SEP, 2017), a través del programa Construye T, como una alternativa a esta problemática dentro del marco de la Reforma Educativa (SEP, 2017). Este programa está dirigido a los estudiantes de la EMS y tiene como finalidad promover el bienestar del estudiante y enfrentar con éxito los retos del desempeño académico y personal.

Uno de los fines de la educación es que cada mexicana y mexicano alcance su máximo potencial, y para esto se tiene que dar paso a la formación de

habilidades socioemocionales (Bisquerra, 2011). La neuropsicología nos confirma que en la etapa de la adolescencia se desarrolla la madurez estructural, esto se refiere a las funciones de ejecución, la identidad y la socialización. Al final de la adolescencia estas tres funciones deben estar unificadas, por lo tanto, la enseñanza en aspectos emocionales tiene que abordarse dentro del mismo marco (Goleman, 2012).

Este trabajo, centrado en la educación emocional del adolescente, nos lleva a preguntarnos, ¿es la orientación educativa el espacio idóneo para el desarrollo de la inteligencia emocional? y ¿puede la orientación educativa centrada en la educación emocional, ser el soporte de las habilidades cognitivas y socioemocionales para el estudiante de la EMS?

Orientación educativa

Los antecedentes de la Orientación educativa surgen de una necesidad social vinculada a la educación. En países capitalistas, la industria trajo consigo la necesidad de brindar servicios de orientación vocacional con el propósito de informar sobre las profesiones en el mercado laboral. España se considera un país pionero en la atención social relacionada al mundo laboral. En 1918 se inauguró el primer Instituto de Orientación Profesional en Barcelona, y en 1924 un segundo instituto en Madrid. Los propósitos de dichos institutos eran mejorar el rendimiento de los trabajadores, la selección idónea de candidatos y la mejora del aprendizaje profesional. La repercusión de esta orientación educativa en el sistema educativo era mínima; sin embargo, gracias a la influencia de la psicología surgieron nuevas estrategias de intervención, como el diagnóstico y el consejo, que hicieron posible el nuevo campo de la intervención educativa permitiendo que, de la primera mitad del siglo XX a la actualidad, el enfoque fuera meramente ayudar al desarrollo de una vida plena (Parras y otros, 2009).

Davis (como se citó en Parras y otros, 2009) es considerado el fundador de la orientación educativa, ya que fue el primero en trabajar con ella dentro de la escuela en Estados Unidos de América, integrándola al currículo escolar. Davis fue asesor de alumnos e inició programas dedicados al desarrollo de la personalidad y el carácter, por lo que es considerado el padre de la orientación educativa. Para él, el ámbito idóneo para la orientación es la educación, ya que se trabaja de manera directa en la vida de los estudiantes y se les prepara para enfrentar los desafíos de la sociedad.

Los fundamentos teóricos de la orientación en México son escasos, derivados principalmente de trabajos de tesis. Algunos momentos de la historia son el reflejo de las necesidades que ha presentado la sociedad; son las condiciones políticas las que han definido un proyecto educativo, por lo tanto, es un debate definir el momento genealógico de la orientación educativa en México. Sin embargo, se puede tomar como referencia

Imagen por Sarai Rojas Blake.

Archivo SEE

Archivo SEE

Archivo SEE

Imagen por Saraí Rojas Blake.

la filosofía positivista de Gabino Barreda (1978), fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, quien, en pro de una educación científica, acompañada de las Bellas Artes, creía que con perfeccionar el corazón y atender el espíritu se lograba el progreso. Sus principales discursos de 1906 a 1908 muestran la situación de vicisitud en la que se encontraba el país, esto es lo que lo hizo argumentar que el positivismo era la solución para cambiar la educación y poder avanzar, ya que creía fielmente en que el amor dirigía al progreso. Foucault (2010), menciona que, en el análisis de la historia, se conocen los sucesos, las sacudidas y las derrotas.

Las aportaciones más significativas para apoyar el trabajo del profesorado de orientación educativa en México, son los trabajos de Rafael Bisquerra, precursor y defensor de la educación emocional. La orientación

<http://bceducacion.blogspot.com/2012/03/alumnos-de-secundarias-y-preparatorias.html>

en Europa, en Estados Unidos y en México fueron fruto de una transformación social que surgió de una necesidad laboral (Bisquerra, 1996).

Bisquerra (1998) propone dejar de concebir que la orientación vocacional solo está relacionada con las decisiones laborales, pues bien es cierto que ésta se preocupa porque el ser humano desarrolle habilidades que podría desempeñar en la condición laboral. Sin embargo, la orientación educativa se preocupa en conducir al ser humano al perfeccionamiento del autoconocimiento, las emociones y la construcción de su identidad que se resume en autonomía emocional (Bisquerra y Pérez, 2007).

La orientación educativa para Vélaz (2002) es humanista. Es un proceso de ayuda, es una guía en la toma de decisiones, es intencionada, es preventiva y es facilitadora del desarrollo integral.

Uno de los principales espacios para el desarrollo de la educación emocional es la escuela, dentro de ella el sujeto configura parte de su personalidad. La educación que la escuela ofrece actualmente ya no se reduce meramente a lo académico, sino que está haciendo un esfuerzo por abarcar aspectos que aporten al desarrollo emocional de los estudiantes y esto puede lograrse a través de la orientación educativa (Valdés, 2011). La orientación ofrece guías

de acción que sirven como estrategias para el desarrollo de estas habilidades, en tanto que Bisquerra (1998), lo define como competencias emocionales.

Educación emocional como parte de las competencias genéricas de la EMS

El Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato considera las distintas etapas que el adolescente va enfrentando y reconoce la importancia de la construcción de su identidad como proceso cambiante. Las competencias genéricas que establece el Acuerdo 444 son aquellas que todo estudiante de la EMS debe desempeñar, las cuales le van a permitir comprender el mundo e influir en él. Para Perrenoud (2012), una competencia es la condición de un desempeño al movilizar saberes, capacidades, actitudes y valores. Es decir, el conjunto de varios recursos que actúan y se relacionan entre sí.

Estas competencias, conocidas como claves, son las que todo estudiante de bachillerato debe desempeñar. Perrenoud (2012), relaciona la competencia al desempeño como aquello que se verá cumplido a través de la acción. En este sentido, es importante entender que una competencia es el reflejo de algo que se ha interiorizado como parte de los valores y convicciones. Una de las competencias genéricas es que el alumno sea capaz de autodeterminarse y cuidar de sí mismo, es decir, de organizar su vida de manera autónoma en un sentido de libertad tomando en cuenta los objetivos que persigue, una simbiosis entre competencia emocional y social.

La competencia emocional está relacionada a la capacidad de la expresión de las emociones en la vida social (Saarni, 1999). Ser competente no sólo se refiere a la habilidad escolar, sino a que el estudiante sea capaz de afrontar situaciones a partir de los conocimientos que adquiere y de las habilidades que desarrolla, esta es la sinergia de las competencias dentro de la educación emocional del adolescente (Monereo y otros, 2007).

La adolescencia y el manejo de emociones

No existe una sola definición para la adolescencia, sin embargo, algunos de los especialistas en el tema

coinciden en que es una etapa complicada y pasajera del ser humano que se encuentra entre la niñez y la juventud (Buela, Carrasco y Fernández, 1997).

Otros autores difieren, porque consideran que en la juventud aún hay episodios de adolescencia (Craig, 2009) y (Townsend, 2006). Bozhovich (1976) aporta una de las definiciones más completas sobre este tema, al describir la adolescencia como el paso decisivo que da el niño al concluir su infancia al entrar en un desarrollo psíquico que lo va a preparar para la vida independiente, es decir, va construyendo el tipo de adulto en el que desea convertirse, a partir del descubrimiento de sí mismo.

El adolescente vive una confusión de papeles al dejar atrás la niñez. En algunos aspectos se siente niño, en otros se cree adulto; aunado a eso, cada día surgen desafíos por las exigencias de sus padres, los profesores y la sociedad en la que vive. El adolescente cuenta con herramientas socioemocionales muy limitadas y escasas originando un alto nivel de incertidumbre (Aguado, 2003).

<http://studentes>

Los conflictos emocionales por los que pasa, la confusión de sentimientos, el deseo de emanciparse de los padres, su resistencia hacia las reglas y el deseo de su libertad, lo posicionan en una realidad cambiante. Aunado a ello se enfrenta a diversas situaciones al vincularse con otros. La sociedad es una gran influencia para el adolescente, es donde adopta y adquiere actitudes y algunos comportamientos. Se trata de un proceso conflictivo para el adolescente; una parte de él quiere mantenerse lejos de la sociedad y otra parte, sabe que necesita socializar. Entra en conflicto, pues ve a la sociedad como figura de autoridad, y esto no le es grato (Silva, 2007).

Las emociones en el adolescente surgen de manera espontánea, no necesita esforzarse por sentir las, gracias a ellas se conecta socialmente y aprende cómo funciona dentro de su cultura.

Rice (2001), menciona que, conforme el adolescente se desarrolla y madura, reconoce la necesidad de adentrarse en su esfera social y busca construir relaciones afectivas y significativas. Construye una nueva identidad con la que permanecerá, probablemente, el resto de su vida (Delval, 2002).

Las emociones en el adolescente surgen de manera espontánea, no necesita esforzarse por sentir las, gracias a ellas se conecta socialmente y aprende cómo funciona dentro de su cultura (Ariza, 2016). Cuando el manejo de emociones no es el adecuado existe una fuerte relación hacia conductas de riesgo, comportamientos problemáticos y desadaptativos en el adolescente, que nacen de la baja autoestima y la falta de asertividad por el déficit de habilidades sociales (Bisquerra, 2003).

Para Townsend (2006), en los primeros tres años de la adolescencia se estaciona un periodo muy sensible de la regulación emocional conocida como la crisis de control entre los 13 y 15 años, debido a los cambios biológicos y psíquicos. Por ello, Jiménez (2007) recomienda que es básica la orientación de las emociones desde la niñez, para que al llegar a la adolescencia al individuo le sea más llevadero el proceso de afrontar el conflicto emocional. El rechazo de los padres también es un factor negativo en la regulación de las emociones.

Fredrickson (2011) menciona que la parte más compleja de las emociones en el adolescente es el manejo de estas, ya que un arrebato emocional puede llegar a afectarle en sus relaciones interpersonales y romper vínculos. Las emociones de un adolescente, bien orientadas, funcionan como regulador en la expresión de sus sentimientos, equilibran su conducta en esferas del ámbito social y con ellas desarrolla sensibilidad y empatía por los demás (Silva, 2007). La emoción como fenómeno biológico y cognitivo puede llegar a ser equilibrada y controlada como resultado de una educación emocional (Bisquerra, 2001).

Inteligencia emocional

Darwin (1872), fue uno de los primeros teóricos en hablar sobre la inteligencia emocional en su libro *La Expresión de las Emociones en el Hombre y los Animales*. En 1920, Thorndike utiliza el término "inteligencia social", como la habilidad para comprender y funcionar dentro de una sociedad (Thorndike y Hagen, 2006). Posteriormente en 1983, Gardner (1995), postula su teoría sobre las Inteligencias múltiples, en donde incluye la inteligencia interpersonal que se refiere a la habilidad de comprender a las personas y sentir empatía genuina; y la inteligencia intrapersonal como la capacidad de uno mismo para comprenderse, motivarse y conocerse. En 1995 se publica el célebre libro *Inteligencia Emocional* de Goleman, conocido como uno de los precursores de la inteligencia fuera del tema de aptitudes académicas, (Díaz, M., Royo, P., y Martínez, R., 1994).

La inteligencia emocional es una capacidad del ser humano para reconocer y manejar sus emociones al relacionarse con otros. Esta capacidad también le permite regular y conducir de forma correcta los sentimientos, y esto se logra a través de un proceso de modelación, es decir, de una educación emocional. La inteligencia emocional es saber percibir, comprender y manejar las emociones, siendo más importante que el coeficiente intelectual (Goleman, 1996).

Salovey y Mayer (como se citó en Bisquerra, 2009) llevaron a cabo estudios sobre las emociones con énfasis en la inteligencia emocional, entendiendo ésta como la capacidad para analizar y entender las emociones a través del lenguaje emocional, es decir, saber identificar lo que se está experimentando para posteriormente comunicarlo. Se considera una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia emocional; que abre una puerta aún más grande hacia la regulación emocional.

Bisquerra y Pérez (2007), se detienen a estudiar la inteligencia emocional desde la perspectiva de la competencia emocional, definiéndola como el conjunto de capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada lo que el individuo vive como ser social. En este sentido, la inteligencia emocional o competencias emocionales son entendidas como un proceso continuo y permanente que busca potenciar el desarrollo integral del ser humano.

Educación emocional en el estudiante de la EMS

El objetivo de la educación emocional es el conocimiento de las propias emociones; si bien es de naturaleza participativa por la interacción social, su raíz es el desarrollo individual a partir de conocimientos teóricos y prácticos relacionados a las emociones (Ariza, 2016). Tiene como función preventiva, disminuir la vulnerabilidad y prevenir efectos que se deriven de emociones negativas.

El currículo que actualmente propone el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, reconoce la necesidad de educar emocionalmente al estudiante para que disponga de herramientas que lo lleven a

entender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones y tomar decisiones de manera responsable (SEP, 2017).

El estudiante de la educación media superior se enfrenta a situaciones de riesgo como el estrés, la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, los desórdenes alimenticios, el suicidio, el abandono escolar, el consumo de sustancias, etc., las cuales derivan de un desequilibrio emocional no regulado. Asimismo, la presión de un grupo social puede causar efectos nocivos y conductas destructivas. Según Hurrelmann (como se citó en Buela y otros, 1997), muchos de los problemas de aprendizaje tienen su origen en situaciones emocionales no resueltas. Cuanto más elevada sea la cantidad de comportamientos problemáticos, mayor será la resistencia en el ajuste de estos.

La educación emocional pretende dar auxilio a las necesidades sociales como factor de prevención para estas conductas de riesgo a través del desarrollo de competencias emocionales en el estudiante (Bisquerra, 2003).

Los docentes de la educación media superior deben mostrar mayor interés en que sus estudiantes desarrollen habilidades como la empatía, la expresión de sentimientos, la regulación emocional y el autoconocimiento. Años atrás, la escuela fue un ámbito rígido centrado en el profesor y en el contenido, pero no en las necesidades del alumno (Orejudo y otros, 2014). Esta idea se apoya en la propuesta de Bisquerra (2014), cuando menciona que el aprendizaje está conectado por factores emocionales y tiene su

alcance en la motivación, el interés y el rendimiento, motivos a favor de la educación emocional.

La educación emocional en el estudiante de preparatoria debe ser un proceso continuo y permanente, sujeto a una revisión constante para adecuarse a las necesidades del individuo (Elías y otros, 2001). No se trata solamente de que aprenda a regularse, sino de que las emociones positivas se integren a él en sus estructuras cognitivas y se vean reflejadas en una competencia emocional.

Propuesta pedagógica

Ante este panorama, una prioridad pedagógica se centra en la educación emocional del adolescente como pilar de su formación integral, y surge esta inquietud ante los sucesos que se viven cada día dentro del aula con los estudiantes de bachillerato. Rogers y Freiberg (1996), decían que los hombres son buenos por naturaleza y se vuelven destructivos cuando su autoimagen está empobrecida y cuando el entorno les impide alcanzar su potencial, por lo que valdría la pena analizar la implementación de la educación emocional en cada etapa de la vida del ser humano, desde que nace hasta el cierre de la vida.

En el ámbito de la orientación educativa debemos diseñar contenidos que tomen en cuenta la diversidad que se tiene en las aulas, desde el contexto del estudiante, su historia de vida, su estilo de aprendizaje y el conocimiento que tiene sobre sus propias emociones. Sea cual sea la necesidad de cada estudiante, la educación emocional requiere una metodología práctica capaz de adaptarse a diversas formas, los contenidos deben estar acompañados de estrategias de intervención, que abran la puerta a la inteligencia emocional, Bisquerra (1998), lo llama el componente esencial de la intervención en la educación.

Álvarez (2001), en su libro *Diseño de Programas en Educación Emocional*, hace referencia a que toda propuesta pedagógica centrada en la educación emocional será de mayor impacto en el estudiante cuando se identifica la necesidad y se elaboran pequeños programas con actividades diversas dirigidas al logro de los objetivos. Otro aspecto a considerar es la formación profesional de los docentes, debiendo

ser emocionalmente competentes para desarrollar su práctica educativa de forma significativa y funcional, entendiendo que son modelo de lo que enseñan y de lo que viven. Álvarez invita al docente a reflexionar si el impacto de su trabajo en el aula se refleja en el desarrollo emocional de sus estudiantes.

La inquietud por desarrollar programas centrados en la educación emocional de los estudiantes de bachillerato surge en el 2017, con un grupo de tercer semestre quienes, en la evaluación diagnóstica, reportaron los siguientes datos.

De 50 alumnos:

- 10 Experimentaron el divorcio de sus padres en la niñez.
- 2 Dicen tener depresión por una ruptura amorosa.
- 5 Desconocen el paradero de su padre.
- 5 No superan el dolor por la muerte de su mascota.
- 5 Fueron víctimas de bullying en la secundaria o primaria.
- 4 Fueron víctimas de abuso sexual.
- 3 Padecen un trastorno alimenticio.
- 3 No superan el fallecimiento de su madre.
- 3 Tienen un padre alcohólico o drogadicto.
- 8 Se sienten en una relación tóxica de noviazgo.
- 2 Fueron cruelmente golpeados durante su infancia.

Esta situación llevó a la reflexión sobre la selección de temas de los programas de orientación centrados en la educación emocional, como la autoestima, el autoconcepto, la resiliencia, la conciencia emocional, el manejo de emociones, asertividad, la identidad, el control de la ira, las emociones básicas, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales, el equilibrio intrapersonal, el proyecto de vida a corto y largo plazo, el cierre de ciclos, etc. Tomando en cuenta también como recurso de apoyo, las lecciones y técnicas que se proponen en el Programa Construye T.

Al concluir el semestre, los alumnos en su evaluación al docente expresaron lo siguiente:

- *“Profe, la verdad aprendí muchas cosas que usted nos enseñó de una manera paciente, hizo que la clase de orientación fuera divertida”.*
- *“La forma en la que impartió la clase desde el primer día hizo que me diera más interés porque*

su manera de explicar los temas es muy interesante”.

- *“Profe, sinceramente, antes de iniciar este semestre, en verdad solía considerar la materia de orientación un tanto innecesaria, en la tercera clase me di cuenta de que no era así, por favor continúe así, verdaderamente cambió el significado de orientación educativa para mí”.*
- *“Profesora, a pesar de que siempre hemos sido indisciplinados, usted siempre realizó un gran trabajo, nadie nos había querido como usted”.*
- *“Profe, como maestra ha hecho un excelente trabajo conectando y empatizando con sus estudiantes. De verdad le dio la sazón que la materia de Orientación ocupaba, la felicito como maestra y como persona porque tiene un don invaluable de enseñar”.*

Conclusión

La orientación educativa centrada en la educación emocional tiene como objetivo intervenir de forma directa en los problemas que el estudiante enfrenta, dándole herramientas para potenciar sus habilidades emocionales como elemento esencial de su desarrollo. Baza este principio en la necesidad de preparar al estudiante para la superación de las crisis de vida que va a enfrentar, entendiendo a la orientación como el proceso que se desarrolla en el ámbito educativo en favor del desarrollo vital del alumno (Sanz, 2001).

Cabe resaltar que para que este proceso sea psicopedagógico, la orientación educativa debe considerar los cambios sociales, los nuevos protagonistas y los escenarios en los que va a intervenir, es decir, adentrarse a experiencias reales y directas para el desarrollo de las habilidades emocionales (Bisquerra, 1998).

La intervención orientadora en aspectos emocionales no sólo se enfoca en procesos de ayuda, sino de prevención. Es decir, en procurar que el estudiante sepa identificar diversas situaciones que requieran de una decisión preventiva y que sea capaz, por sí solo, de evaluar los riesgos (Bisquerra, 2003). El acompañamiento del docente es fundamental en este proceso.

Delval (2000), menciona que el método eficaz de la orientación educativa es la interacción del docente con sus estudiantes. Esto la convierte en un escenario de ayuda y soporte, un escenario de tipo terapéutico sin necesidad de adentrarse en aspectos que el docente no pueda resolver. Un espacio en donde el estudiante se encuentra y se construye; el autor lo define como aprender de la vida en la escuela.

La educación emocional aterriza y facilita procesos para la construcción de una vida plena, en donde el estudiante, a través de herramientas psicopedagógicas, puede desarrollar recursos internos que repercutirán en su bienestar emocional e intelectual. Educación que prepara para la vida (Perrenoud, 2012).

La educación emocional aterriza y facilita procesos para la construcción de una vida plena, en donde el estudiante (...) puede desarrollar recursos internos que repercutirán en su bienestar emocional e intelectual.

La cualidad de todo programa de orientación educativa es que sea autorreflexivo, que busque soluciones basadas en acciones, que dé respuesta a las problemáticas de los estudiantes y que parta desde una visión que contribuya a elevar la calidad de vida. Cuando el docente se vincula al programa, el grupo se transforma, y él también es transformado.

Fuentes bibliográficas

- Aguado, T. (2003).** *Pedagogía Intercultural*. Madrid: Mc Graw Hill.
- Álvarez González, M. (2001).** *Diseño y evaluación de programas de educación emocional*. Barcelona: Praxis.
- Ariza, M. (2016).** *Emociones, afectos y sociología. Diálogos desde la investigación y la interdisciplina*. México: UNAM.
- Barreda, G. (1978).** *La educación positivista en México*. México: Porrúa.
- Bisquerra, R. (1996).** *Orígenes y desarrollo de la orientación psicopedagógica*. Madrid: Narcea.
- Bisquerra, R. (1998).** *Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica*. Barcelona: Praxis.
- Bisquerra, R. (2003).** *Educación emocional y competencias básicas para la vida*. *Revista de investigación educativa*. Vol. 21. Recuperado de: <http://revistas.um.es/rie/article/view/99071>
- Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007).** *Las competencias emocionales*. *Revistas UNED Facultad de Educación*. Vol. 10. Recuperado de: <http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253>
- Bisquerra, R. (2009).** *Psicopedagogía de las emociones*. Madrid: Síntesis.
- Bisquerra, R. (2011).** *Educación emocional. Propuestas para educadores y familias*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Bozhovich, L. (1976).** *La personalidad y su formación en la edad infantil*. La Habana: Pueblo y Educación.
- Buela, G., Carrasco, J. y Fernández, L. (1997).** *Psicología Preventiva*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Craig, G. (2009).** *Desarrollo Psicológico*. Novena edición. México: Pearson.
- Darwin, C. (1872).** *La expresión de las emociones en el hombre y los animales*. Buenos Aires: Colección Era.
- Díaz, M., Royo, P. y Martínez, R. (1994).** *Instrumento para evaluar la integración escolar*. Madrid: ONCE.
- Delval, J. (2000).** *Aprender en la vida y en la escuela*. Madrid: Morata.
- Delval, J. (2002).** *El desarrollo humano*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Elias, M., Tobías, S. y Friedlander, B. (2001).** *Educación con Inteligencia Emocional*. España: Plaza Janés.
- Fredrickson, B. (2011).** *Amor, una nueva mirada a la emoción que determina lo que sentimos, pensamos, hacemos y somos*. USA: Penguin Books.
- Foucault, M. (2010).** *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI Editores.
- Gardner, H. (1995).** *Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- Goleman, D. (1996).** *Inteligencia emocional*. Barcelona: Kairós.
- Goleman, D. (2012).** *El cerebro y la inteligencia emocional*. Barcelona: Grupo Z.
- Jiménez, A. (2007).** *Quiero y puedo acrecentar mi inteligencia emocional*. Colombia: Editorial Paulinas.
- Monereo, C., y otros (2001).** *Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades de enseñanza estratégica para la ESO*. Barcelona: Graó.
- OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2015).** *Nota sobre el país, resultados de PISA 2015. Bienestar de los alumnos*. México. Recuperado de: <https://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Mexico.pdf>
- Orejudo, S., Royo, Francisco., Soler, J. y Aparicio, L. (2014).** *Inteligencia emocional y bienestar*. España: Universidad Zaragoza.
- Parras, A., Madrigal, A., Redondo, S., Vale, P. y Navarro, E. (2009).** *Orientación educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas*. España: Ministerio de Educación.
- Perrenoud, P. (2012).** *Cuando la escuela pretende preparar para la vida. ¿Desarrollar competencias o enseñar otros saberes?* Barcelona: Graó
- Rogers, C. y Freiberg, J. (1996).** *Libertad y creatividad en la educación*. Tercera edición ampliada. Barcelona: Paidós.
- Rice, P. (2001).** *Adolescencia, desarrollo, relaciones y cultura*. USA: Prentice-Hall.
- Sanz, R. (2001).** *Orientación psicopedagógica y calidad educativa*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Sarni, C. (1999).** *The Development of Emotional Competence*. Nueva York: Guilford Press.
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2008).** *Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato*. Recuperado de: <http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-db49d0a1108a/a444.pdf>
- SEP. (2017).** *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. Recuperado de: https://docs.google.com/gview?url=http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf
- SEP. (2019).** *Programa Construye T*. Recuperado de: <http://www.construye-t.org.mx/>
- Silva, I. (2007).** *La adolescencia y su interrelación con el entorno*. Madrid: INJUVE.
- Subsecretaría de Educación Media Superior. (2013).** *Antecedentes*. Recuperado de: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/antecedentes
- Thorndike, R. y Hagen, E. (2006).** *Medición y evaluación en psicología de la educación*. Barcelona: Trillas.
- Townsend, J. (2006).** *Límites con los adolescentes*. Florida: Editorial Vida.
- Valdés, V. (2011).** *Orientación para orientadores. Una guía para desarrollar sus competencias*. México: Pearson.
- Velaz, C. (2002).** *Intervención educativa y orientadora para la inclusión social de menores en riesgo*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Zorrilla, J. (2015).** *El bachillerato mexicano: un sistema académicamente precario. Causas y consecuencias*. México: IISUE-UNAM.